

NOHARM: SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO E REDUÇÃO DE ERROS DE MEDICAÇÃO

Ana Beatriz Lima Gomes¹
Vivian dos Santos Rodrigues²
Irene Quézia Araújo de Oliveira³
Luiza Luana de Araújo Lira Bezerra⁴

RESUMO: A NoHarm, plataforma que utiliza IA para apoiar a tomada de decisões na farmácia clínica, pretende aumentar a segurança na prescrição de medicamentos e reduzir erros de medicação. Trata-se de uma revisão de literatura conduzida no período de setembro a outubro de 2024, visando investigar o uso da NoHarm na segurança na prescrição de medicamentos e na redução de erros de administração. Um estudo observacional comparou o uso dessa ferramenta em 2021 e 2022, demonstrando uma significativa redução de erros, aumento das intervenções farmacêuticas e trouxe economia nos custos de medicamentos. Casos práticos da aplicação da ferramenta em hospitais, como o Hospital São Francisco e o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, mostram os impactos positivos na segurança do paciente e eficiência dos processos hospitalares. A adoção do NoHarm representa um avanço significativo na qualidade da assistência médica, contribuindo para resultados positivos em saúde.

Palavras-chave: Inteligência artificial. Análise. Erros de medicação.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, 3º Semestre. Email: anabeatrizlima952@gmail.com

²Graduanda do Curso de Enfermagem, 4º Semestre. Email: viviansantsrodrigues@gmail.com

³Graduanda do Curso de Enfermagem, 3º Semestre. Email: queziaalmeida2002@gmail.com

⁴Docente do Curso de Enfermagem do UNIGRANDE; Doutora em Saúde Coletiva. Email: luanaaraujo@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais digital e interconectado, os avanços tecnológicos têm desempenhado um papel fundamental, influenciando de maneira profunda e multifacetada as dinâmicas de comunicação, educação, trabalho e interações sociais. No contexto apresentado, a inteligência artificial (IA) emerge como uma força transformadora, desafiando profissionais de diversas áreas a se adaptarem e incorporarem essas tecnologias inovadoras em seus processos. Reconhecer a IA como uma ferramenta de aprimoramento contínuo não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para potencializar resultados, prevenir possíveis falhas relacionadas ao ambiente hospitalar, garantir o êxito na prescrição de medicamentos, reduzindo erros e otimizando o atendimento.

Uma das ferramentas dessa tecnologia, amplamente utilizada por profissionais de saúde, é o NoHarm, um sistema que emprega inteligência artificial (IA) para apoiar a tomada de decisões na farmácia clínica. Sua aplicação é de grande importância, pois auxilia na avaliação das prescrições médicas, permitindo uma análise rápida e eficaz. Além disso, contribui significativamente para a tomada de decisões relacionadas à farmacoterapia, reduzindo riscos de interações medicamentosas, alergias e custos desnecessários na liberação dos medicamentos, o que aumenta a segurança dos pacientes (NOHARM.AI).

Nesse contexto, o estudo objetiva investigar o uso da NoHarm na segurança na prescrição de medicamentos e na redução de erros de administração.

A revisão de literatura conduzida no período de setembro a outubro de 2024 teve como base buscas realizadas no Google Acadêmico, utilizando os descritores “inteligência artificial”, “análise” e “erros de medicação”. Foram incluídos estudos em língua portuguesa disponíveis na íntegra, enquanto monografias, dissertações e teses foram excluídas do estudo. O processo de seleção envolveu uma análise criteriosa dos títulos e resumos; ao final dessa etapa, seis estudos foram selecionados. Os dados examinados incluíram os principais pontos abordados em cada estudo.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Em um estudo observacional realizado por Leitão *et al.* (2023) foram analisadas as prescrições médicas realizadas no período anterior ao uso da ferramenta de IA (NoHarm), entre março e setembro de 2021, e no mesmo período em 2022, já com a ferramenta em uso. No período prévio ao uso da IA, observou-se que apenas 0,6% das prescrições foram avaliadas,

com uma taxa de erro de 13% e uma média de 85 intervenções farmacêuticas por mês, resultando em uma economia média de R\$ 1.020,76 por mês em custos diretos de medicamentos. Após a implementação da ferramenta, a taxa de prescrições avaliadas aumentou para 49%, com uma taxa de erro reduzida para 0,3% e uma média de 239 intervenções farmacêuticas mensais, gerando uma economia média estimada de R\$ 7.848,39 por mês.

A NoHarm teve seu uso pioneiro no Hospital São Francisco, da Santa Casa de Porto Alegre (RS), onde, em parceria com o Centro de Inovação, foram desenvolvidos dois algoritmos de automação para auxiliar na validação técnica de prescrições médicas pelos farmacêuticos. O projeto-piloto começou em abril de 2020 e, em nove meses, a ferramenta impactou 5.627 vidas. Atualmente, a Farmácia Clínica utiliza a plataforma em todos os sete hospitais do complexo da Santa Casa, otimizando o tempo dos profissionais e aumentando a segurança nas prescrições (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2023).

Em novembro de 2023, o setor de Farmácia do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em Messejana, concluiu o projeto-piloto do sistema baseado em Inteligência Artificial, desenvolvido para avaliar a assertividade das prescrições médicas, visando melhorar a qualidade assistencial e a eficiência hospitalar. O uso da NoHarm foi fundamental para agilizar o trabalho dos farmacêuticos na verificação de prescrições, otimizando o gerenciamento de dados e facilitando a geração de relatórios mais claros e modernos. Isso resultou em uma análise mais eficiente e um acompanhamento mais preciso das intervenções realizadas, aprimorando a tomada de decisões clínicas e aumentando a segurança dos pacientes. Durante o período de implementação, o sistema beneficiou mil pacientes, com mais de nove mil intervenções realizadas e mais de 96 mil prescrições validadas e liberadas. Esse processo otimizou o fluxo de trabalho dos profissionais de saúde, contribuindo para a segurança no atendimento. Além disso, o programa é oferecido gratuitamente para as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto, denominado “Mil Vidas Impactadas”, foi finalizado em seis meses e reconhecido com a entrega de placas simbólicas aos profissionais envolvidos na implementação da ferramenta (ISGH, 2023).

Apesar dos investimentos e avanços na implantação das ferramentas de inteligência artificial (IA) na área da saúde, questões técnicas, éticas e legais ainda precisam ser abordadas. Uma das principais preocupações é a responsabilidade civil por falhas de diagnóstico atribuídas a softwares de IA, além do risco de uso antiético de dados, que pode comprometer a privacidade dos pacientes e perpetuar desigualdades. Pacagnella (2022) destaca a necessidade de

representatividade nos dados utilizados para treinar algoritmos, alertando que dados inadequados podem levar a distorções, como algoritmos treinados com informações de populações específicas que não refletem a diversidade local. Além disso, ele enfatiza que os algoritmos precisam ser validados em situações reais, uma vez que dados coletados em ambientes ideais podem não refletir a complexidade do sistema de saúde. O clínico Antônio Luiz Pinho Ribeiro observa que, por maior que seja o índice de acertos de um algoritmo, o risco de erros continua existindo; para garantir maior confiabilidade, é essencial que o algoritmo seja transparente e demonstre não apenas uma decisão, mas também os fatores considerados para chegar a essa decisão. Essas questões mostram que o uso eficaz da IA na saúde depende tanto de avanços técnicos quanto de uma consideração cuidadosa das implicações éticas e legais. A adoção generalizada de IA precisa vir acompanhada de regulamentações robustas que abordem essas preocupações e garantam a equidade, segurança e confiança no sistema (FAPESP, 2022).

As análises qualitativas dos estudos selecionados ofereceram percepções valiosas sobre como ferramentas da IA podem ser aplicadas na identificação e prevenção de erros de medicação. Essas informações são fundamentais para a formação de profissionais de saúde e para o desenvolvimento de políticas que incorporem tecnologias emergentes na prática clínica. A revisão de literatura demonstrou a relevância da inteligência artificial na análise de erros de medicação, embora a amostra final tenha sido reduzida. A qualidade da pesquisa selecionada reflete a necessidade de um olhar crítico sobre a literatura disponível. Este tema não apenas enriquece o conhecimento acadêmico, mas também possui implicações diretas na segurança do paciente e na melhoria da qualidade dos cuidados de saúde.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa revisão integrativa possibilitou um aprofundamento sobre o uso do NoHarm.ai, uma ferramenta inovadora que melhora a segurança na prescrição de medicamentos, utilizando da Inteligência Artificial (IA) para minimizar riscos e erros. Sua implementação não apenas otimiza os processos clínicos, mas também promove uma cultura de cuidado centrada no paciente.

A adoção do NoHarm.ai representa um avanço significativo na qualidade da assistência médica, contribuindo para resultados positivos em saúde. Portanto, é essencial que as instituições de saúde continuem investindo em tecnologias que aprimorem a segurança e a eficiência dos atendimentos.

REFERÊNCIAS

CRF-PI. **Sistema inteligente visa auxiliar o farmacêutico clínico durante a avaliação da prescrição no ambiente hospitalar.** 2023. Disponível em: < <https://crfpi.org/sistemainteligente-visa-auxiliar-o-farmaceutico-clinico-durante-a-avaliacao-da-prescricao-noambiente-hospitalar/> > Acesso em: 12 out. 2024.

FAPESP. **A inteligência artificial chega à saúde.** 2023. Disponível em: < <https://revistapesquisa.fapesp.br/a-inteligencia-artificial-chega-a-saude/> > Acesso em: 5 out. 2024.

ISGH. **Com mil vidas impactadas, HGWA celebra eficiência de programa que utiliza inteligência artificial.** 2023. Disponível em: < <https://www.isgh.org.br/noticias/com-milvidas-impactadas-hgwa-celebra-eficiencia-de-programa-que-utiliza-inteligencia-artificial> > Acesso em: 25 out. 2024.

LEITÃO, Clara; MEDEIROS, Amanda; DIAS, Elaine; SOUZA, Renan; MARTINS, Maria Auxiliadora. Artificial intelligence in the clinical pharmacy service in a public hospital in Belo Horizonte/MG. **Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, Belo Horizonte, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, v. 14, n. 3, p. 991, set. 2023.

NOHARM.AI. **NoHarm.ai – Inteligência Artificial para a segurança do paciente.** NoHarm.ai, 2024. Disponível em: < <https://noharm.ai> > Acesso em: 14 out. 2024.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. **Aplicativo amplia segurança no HPS para prescrição de medicamentos.** 2023. Disponível em: < <https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/aplicativo-amplia-seguranca-no-hps-para-prescricao-de-medicamentos> > Acesso em: 25 out. 2024